

Reseña de Jurisprudencia

Sentencia 99/1994 del Tribunal Constitucional español*

María Milagros Matheus Inciarte**
Anabella Del Moral Ferrer***

1. Introducción

Es indispensable aproximarse a los hechos que dieron lugar a la actuación del Tribunal Constitucional español (TCE) en la sentencia 99/1994. En primer lugar, se interpuso un recurso de amparo fundado principalmente en las siguientes razones: con motivo de la muestra de un producto (jamón ibérico) a los medios de comunicación y autoridades autonómicas de la Consejería de Agricultura para la presentación de la denominación de origen del jamón de bellota fabricado por la empresa en la que prestaba sus servicios el recurrente. No obstante, al solicitante del amparo le había sido requerido de manera reiterada por la empresa, que se encargara de realizar

* **Referencia número:** 99/1994. **Tipo:** SENTENCIA **Fecha de Aprobación:** 11/4/1994 **Publicación BOE:** 17/5/1994 **Sala:** Sala Primera: Excmos. Sres. Rodríguez-Piñero, García-Mon, de la Vega, Gimeno, de Mendizábal y Cruz. **Ponente:** Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer **Número registro:** 797/1990 **Recurso tipo:** Recurso de amparo.

** Abogada. Doctora en Derecho. Profesora LUZ. Directora del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad del Zulia. Email: minciarte23@cantv.net

*** Abogada. Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil. Profesora LUZ - URU. Email: anaisabellamoral@gmail.com